

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)

P
R
O
G
R
A
M
M
A

Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

DIRETTIVO UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

Cristina Giacoma (Presidente)
UNITO
Alberto Ugolini
UNIFI
Adriana Canapa (Presidente Commissione Didattica)
UNIVPM
Roberto Guidetti
UNIMORE
Anna Di Cosmo
UNINA
Sabrina Lo Brutto
UNIPA
Roberto Sandulli (Presidente commissione Fauna)
UNIPARTHENOPE
Piero Giulio Giulianini
UNITS
Anita Giglio (Segretario-Tesoriere)
UNICAL

COMITATO SCIENTIFICO

Cristina Giacoma
UNITO
Anna Di Cosmo
UNINA
Piero Giulio Giulianini
UNITS
Roberto Guidetti
UNIMORE
Sabrina Lo Brutto
UNIPA
Alberto Ugolini
UNIFI
Adriana Canapa
UNIVPM
Paolo Bonivento
IEMEST
Daniela Marchini
UNISI
Stefano Piraino
UNISALENTO
Maria Agnese Sabatini
UNIMORE
Paola Zarattini
UNITS
Roberto Sandulli
UNIPARTHENOPE
Simona Bonelli
UNITO

Enrico Caprio
UNITO
Francesco Dessi Fulgheri
UNIFI
Andrea Di Giulio
UNIROMA₃
Diego Fontaneto
CNR
Giulia Furfaro
UNISALENTO

COMITATO ORGANIZZATORE

Vincenzo Arizza (Presidente)
UNIPA
Marco Arculeo
UNIPA
Federico Marrone
UNIPA
Matteo Cammarata
UNIPA
Mirella Vazzana
UNIPA
Anita Giglio (Segreteria)
UNICAL
Manuela Mauro
UNIPA
Luca Vecchioni
UNIPA

Vai al sito del congresso!

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

CON IL PATROCINIO DI

Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

UTET
GRANDI OPERE

**SISTEMA
MUSEALE
DI ATENEIO**

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

19 settembre

Palazzo Steri, Sala Magna (Piazza Marina, 61)

⌚ 13:30

Apertura della Segreteria organizzativa dell'82° Congresso dell'Unione Zoologica Italiana

Cerimonia di apertura:

Moderatore: Vincenzo Arizza, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Presidente Comitato Organizzatore)

⌚ 14:30 - 15:00

Presidente UZI

Rettore dell'Università di Palermo

⌚ 15:00 - 15:30

Sindaco della Città metropolitana di Palermo

Direttore Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea – Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

⌚ 15:30 - 16:00

Inaugural lecture: *Francesco Frati*

The National Biodiversity Future Center: the post-pandemic recovery of Italy passes also through the contrast to the erosion of biodiversity

SIMPOSIO 1: La divulgazione e la didattica innovativa della Zoologia e delle Scienze Naturali
moderatori: [Adriana Canapa](#) - [Biagio D'Aniello](#)

⌚ 16:00 - 16:30

Invited lecture: *Davide Coero Borga*

Ricercatori fantastici e dove trovarli

[Bianca Maria Lombardo](#), [Francesco Tiralongo](#), [Sara Ignoto](#)

⌚ 16:30 - 16:45

Integrazione tra metodologie didattiche innovative e tradizionali nell'insegnamento della zoologia

[Annarita Wirz](#)

⌚ 16:45 - 17:00

Studenti, insegnanti e genitori a scuola di ricerca: la scienza in tutte le sue forme, dal modello animale alle biotecnologie. 7 anni di SPERA

[Daniela Marchini](#)

⌚ 17:00 - 17:15

La didattica della biodiversità nelle azioni del piano nazionale lauree scientifiche (PLS) biologia-biotecnologie di Siena: dall'orientamento degli studenti alla formazione in itinere degli insegnanti

[Fabio Caradonna](#), [Elisabetta Oddo](#), [Maria Grazia Zizzo](#), [Cristina Salmeri](#), [Anna Maria Mannino](#), [Sabrina Lo Brutto](#)

⌚ 17:15 - 17:30

Percorsi di *student-centered learning* negli insegnamenti di area naturalistico-biologica dell'Università di Palermo

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

19 settembre

Gianluca Polese, Anna Di Cosmo

⌚ 17:30 - 17:45 Blended Intensive Programmes (BIP) come strumento di didattica innovativa per lo studio della zoologia

Marta Fornasero

⌚ 17:45 - 18:00 Libri per tutti. Idee per l'editoria accessibile

Gabriele Cananzi, Irene Tatini, Andrea Chemello, Federico Riva, Tianshi Li, Anna Capitani, Andrea Remorini, Francesca Grossi, Chiara Rustighi, Paola Nicolosi, Marco Della Casa, Marco Alberto Luca Zuffi, Joachim Langeneck, Valentina Serra, Elena Bonaccorsi, Giulio Petroni

⌚ 18:00 - 18:15 Exploring Tuscany's freshwater macro invertebrates: an all-round atlas (S.B.A.M.) and educational exhibition (MICROmacro)

Paolo Bonivento, Emiliana Minenna

⌚ 18:15 - 18:30 The impact of companies in facilitating the career opportunities of young graduate and doctorate zoologists

⌚ 18:30 Cocktail di benvenuto

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

20 settembre

Sezione di Botanica Antropologia e Zoologia — STEBICEF, Aula A1 "Maggio"
(Via Archirafi, 26)

SIMPOSIO 2: Sfide e opportunità per la conservazione della biodiversità: il contributo degli zoologi (Dedicato a Claudia Ricci)

moderatori: Marco Arculeo - Roberto Sandulli

Invited lecture: Francesco Ficetola

⌚ 09:00 - 09:30

Integrare dati genetici e tratti per comprendere la risposta della biodiversità ai cambiamenti globali

⌚ 09:30 - 09:45

Diego Fontaneto

Georeferenced datasets to improve our knowledge of biodiversity

⌚ 09:45 - 10:00

Alex Laini, Angela Roggero, Mario Carlin, Antonio Rolando, Claudia Palestri-
ni

Diversità tassonomica e funzionale in comunità alpine di scarabeidi copro-
fagi

⌚ 10:00 - 10:15

Valentina Serra, Alessandro Allievi, Leandro Gammuto, Sergei Fokin, Giulio
Petroni, Letizia Modeo

Next generation taxonomy of a novel predatory ciliate of the genus *Lacry-
maria* (Alveolata, Ciliophora): the importance of in-depth descriptions of
unicellular organisms

⌚ 10:15 - 10:30

Alessandra Riccieri, Paolo Fontana, Fabrizio Freda, Bruno Massa, Francesco
Cerini, Lucrezia Spagoni, Marco Alberto Bologna

The role of integrative taxonomy in the conservation of Italian endemic
species of insects

⌚ 10:30 - 11:00

Pausa caffè

⌚ 11:00 - 11:15

Pietro Brandmayr

Il contributo dello zoologo all'istituzione della Rete nazionale delle foreste
vetuste

⌚ 11:15 - 11:30

M. Antonio Todaro

Biodiversità e biogeografia dei gastrotrichi tra tradizione e approcci inno-
vativi

⌚ 11:30 - 11:45

Adam Jon Andrews, Michelle Alexander, Alessia Cariani, Elisabetta Cilli,
Antonio Di Natale, Arturo Morales-Muniz, Bastiaan Star, Fausto Tinti

Challenging the conservation of marine biodiversity from the past: eco-
evolutionary consequences of millennial exploitation in the Atlantic blue-
fin tuna *Thunnus thynnus* (Scombridae)

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

20 settembre

⌚ 11:45 - 12:00 Simona Bonelli
Challenges and opportunities of the UE Agenda 2030: lessons from butterflies

⌚ 12:00 - 12:15 Marco Musiani
Ecologia, morfologia, genetica, unità evolutivamente significative e conservazione dei lupi (*Canis lupus*)

⌚ 12:15 - 12:30 Adriana Giangrande, Matteo Putignano, Joachim Langeneck
Biodiversità e cambiamento: approccio morfologico e tassonomia integrata in un contesto ecologico

⌚ 12:30 - 12:45 Simone Giovacchini, Enrico Mirone, Antonia Bruno, Fausto Ramazzotti, Luca Caprotti, Pamela Monaco, Pushpinder Jamwal, Mirko Di Febbraro, Andrea Galimberti, Anna Loy
Simultaneous assessment of native and alien freshwater species through eDNA, a powerful tool for biodiversity monitoring and conservation

⌚ 12:45 - 13:00 Chiara Giusto, Adriana Bellati, Carlo Belfiore
Long-term changes in the macrobenthos community of a central Italian river (Mignone, Latium) over 40 years (1980 – 2023): implications for effective biodiversity monitoring

⌚ 13:00 - 13:15 Eleonora Grassi, Paolo Magni, Maria Flavia Gravina, Linda Catani, Federica Semprucci
Uso combinato dei tratti funzionali e tassonomici dei nematodi per la valutazione della qualità ecologica negli ambienti di transizione del Mediterraneo

⌚ 13:15 - 15:00 **Pausa pranzo (Sezione di Botanica Antropologia e Zoologia — STEBICEF, Via Archirafi, 38)**

TAVOLA ROTONDA: Il ruolo della zoologia nel *National Biodiversity Future Center*

coordinano: Anna di Cosmo - Roberto Sandulli

⌚ 15:00 - 16:30 Interventi

⌚ 16:30 - 17:00 Pausa caffè

⌚ 17:00 - 19:00 **Assemblea ordinaria UZI**

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

21 settembre

Sezione di Botanica Antropologia e Zoologia — STEBICEF, Aula A1 "Maggio"
(Via Archirafi, 26)

SIMPOSIO 3: Biodiversità evolutiva: adattamento morfologico e funzionale

moderatori: Mirella Vazzana - Piero Giulianini

Invited lecture: *Tomaso Patarnello*

⌚ 09:00 - 09:30

Evoluzione e adattamento dei pesci antartici alle condizioni estreme dell'Oceano meridionale: quali prospettive per questi organismi di fronte al rapido riscaldamento globale?

Andrea Bellodi, Antonello Mulas, Rita Cannas, Pierluigi Carbonara, Alessandro Cau, Danila Cuccu, Riccardo Melis, Cristina Porcu, Maria Cristina Follsea

⌚ 09:30 - 09:45

Ontogenetic shifts in body morphology of demersal sharks' species (order: Squaliformes) as an adaptation to sustain changes in their life cycle

Giorgio Fedele, Mark Royer, Karl Meyer, Emilio Sperone

⌚ 09:45 - 10:00

The scuba project (*Sphyrnidae* circadian and ultradian behavioural analysis): a multidisciplinary approach to study swimming behaviour in the scalloped hammerhead shark (*Sphyrna lewini*)

Marco Albano, Domenico Giosa, Jorge Manuel De Oliveira Fernandes, Letterio Giuffrè, Partha Sarathi Tripathy, Andrea Bonomo, Orazio Romeo, Gioele Capillo

⌚ 10:00 - 10:15

The first complete mitochondrial DNA annotation of *Zu cristatus* (Bonelli, 1819) with features and phylogeny

Jaime Ramis-Soriano, Manuela Mauro, Isabel Pérez-Arjona, Umberta Tinivella, Marta Cianferra, Alice Affatati, Pedro Poveda-Martínez, Jesús Carbajo-San-Martín, Víctor Espinosa

⌚ 10:15 - 10:30

A contribution to the conservation of marine biodiversity: experimental setup for the study of the effect of noise on fish

⌚ 10:30 - 11:00

Pausa caffè

Giuseppa Buscaino, Marco Arculeo, Irene Cambera, Andrea Citarrella, Dario D'Emanuele, Martina Pelagatti, Gianmaria Sannino, Adriana Carillo, Elena Papale

⌚ 11:00 - 11:15

Soundscape of a Mediterranean seashore during loggerhead sea turtle (*Caretta caretta*) spawning season

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

21 settembre

Sara Remelli, Tiziana Danise, Loris Galli, Cristina Menta

⌚ 11:15 - 11:30 Soil arthropods in extreme environments: biodiversity and community structure in the Ansanto Valley (Mefite, Southern Italy)

Andrea Toso, Marcella D'Elia, Michele Solca, Egidio Trainito, Paolo Mariottini, Giulia Furfaro

⌚ 11:30 - 11:45 Cryptic (and forgotten) diversity: the case of *Fiona pinnata* (Eschscholtz, 1831) species complex

Giuseppe De Marco, Sabine Afsa, Federica Bertini, Mariano Dara Mariachiarra Galati, Barbara Billè, Maria Concetta Eliso, Gea Oliveri Conti, Margherita Ferrante, Maria Giovanna Parisi, Tiziana Cappello, Matteo Cammarata, Maria Maisano

⌚ 11:45 - 12:00 Morpho-functional adaptation of mussel *Mytilus galloprovincialis* to realistic doses of pharmaceutical active compounds

Valentina Lauria, Luca Vecchioni, Gioacchino Bono, Fabio Fiorentino, Cristina Follesa, Francesco Gargano, Germana Garofalo, Porzia Maiorano, Jean-François Flot, Federico Marrone, Daniela Massi, Caterina Stamouli, Sandrine Vaz, Sergio Vitale, Marco Arculeo

⌚ 12:00 - 12:15 Genetic structure and connectivity of the critically endangered deep-sea octocoral *Isidella elongata* (Esper, 1788) in the Mediterranean Sea

Alessio Alesci, Angelo Fumia, Sebastian Marino, Anthea Miller, Marco Albano, Gioele Capillo

⌚ 12:15 - 12:30 Internal system of defense: cellular adaptation in the evolution of different marine invertebrates

Maria Luigia Vommaro, Alberto Pallavicini, Fabrizia Gionechetti, Piero Giulio Giulianini, Anita Giglio

⌚ 12:30 - 12:45 Herbicide exposure causes histopathological damage to the alimentary canal and dysbiosis of the associated bacterial community in a beneficial ground beetle

Caterina Ciani, Giulio Pistorio, Marika Mearelli, Simone Cauzzo, Ester Bruno, Fabio Anza, Julio Hechavarría, Jean-Marie Graic, Chiara Magliaro, Carmen Falcone

⌚ 12:45 - 13:00 The special adaptation of primates' brain cells across mammalian evolution: a comparative study on brains from *Mus musculus*, *Homo sapiens*, *Carollia perspicillata*, *Bos taurus* and *Panthera tigris*

⌚ 13:00 - 14:30 Pausa pranzo (Sezione di Botanica Antropologia e Zoologia — STEBICEF, Via Archirafi, 38)

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

21 settembre

SIMPOSIO 4: Tassonomia, Filogenesi e Biodiversità: l'importanza e il ruolo dei musei zoologici
moderatori: Fausto Barbagli - Alberto Ugolini

-
- ⌚ 14:30 - 15:00 Invited lecture: *Anna Maria Miglietta*
Il ruolo del Museo: tradizione e nuovi orizzonti
-
- ⌚ 15:00 - 15:15 Marco Benvenuti
Il Museo della Specola di Firenze: grande risorsa, grandi risultati, grandi problemi
-
- ⌚ 15:15 - 15:30 *Elena Canadelli, Luca Tonetti*
Spoke 7 per i musei naturalistici: azioni e prospettive
-
- ⌚ 15:30 - 15:45 Enrico Bellia
Rinvenimento del registro storico Museo di Zoologia "P. Doderlein": numeri e specie tra passato e presente
-
- ⌚ 15:45 - 16:00 Martina Pasino, Maria Vittoria Iacovelli, Alexia Mazzini, Valentina Crobe, Elisabetta Cilli, Federico Lugli, Jeremy McCormack, Paola Iacumin, Alessia Cariani, Network Musei Mediterranei, Fausto Tinti
Le collezioni museali come fondamentale risorsa per la ricerca scientifica marina: ecologia e diversità specifica storica di grandi vertebrati del Mar Mediterraneo
-
- ⌚ 16:00 - 16:15 Irene Pellegrino, Martina Nasulli, Marco Cucco, Giovanni Boano, Luca Ilahiane, Andrea Galimberti, Gary Voelker, Marco Pavia
The first tissue biobank of Italian terrestrial vertebrates
-
- ⌚ 16:15 - 16:30 Vincenzo Vomero
Zoologia, tassonomia e biodiversità. Una "road map" per i musei naturalistici italiani con il supporto del *National Biodiversity Future Center*
-
- ⌚ 16:30 - 17:00 Pausa caffè
-
- ⌚ 17:00 - 18:30 **Presentazioni finalisti premio UZI "Giovani Ricercatori" e "UTET"**
-
- ⌚ 20:00 **Cena Sociale (Villa Airoldi, Piazza Leoni, 9) e Concerto del Maestro Giovanni Sollima**

82° CONGRESSO DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
PALERMO 19—22 SETTEMBRE 2023

22 settembre

Sezione di Botanica Antropologia e Zoologia — STEBICEF, Aula A
(Via Archirafi, 38)

SIMPOSIO SATELLITE: Biodiversità associata alle bio-costruzioni marine

moderatori Giuseppe Corriero - Giorgio Bavestrello

-
- ⌚ 09:00 - 09:30 Invited lecture: Giuseppe Corriero
I reef ad invertebrati della fascia mesofotica delle coste pugliesi
-
- ⌚ 09:30 - 09:45 Martina Canessa, Giorgio Bavestrello, Egidio Trainito
L'effetto del tipo di substrato sullo sviluppo e la struttura delle comunità
-
- ⌚ 09:45 - 10:00 Carlo Cerrano, Barbara Calcinai, Martina Coppari, Camilla Roveta, Teo Marrocco, Torcuato Pulido Mantas, Stefania Puce, Cristina Di Camillo, Trevor Willis
Coralligenous bioconstructions. Future perspectives under a global warming scenario
-
- ⌚ 10:00 - 10:15 Francesco Enrichetti, Federico Betti, Giorgio Bavestrello, Marzia Bo
La provincia a coralli bianchi del Mar Ligure orientale: aspetti storici e nuove scoperte
-
- ⌚ 10:15 - 10:30 Maria Flavia Gravina, Simone Galli, Adriana Giangrande
Le bioconstruzioni a *Sabellaria* delle coste italiane: fauna associata, complessità e connettività
-
- ⌚ 10:30 - 10:45 Renato Chemello
I reef a vermeti del Mediterraneo: ruolo, biodiversità e fattori di rischio
-
- ⌚ 10:45 - 11:30 **Consegna premi UZI "Giovani Ricercatori" e "UTET"**
-
- ⌚ 11:30 - 13:00 Cocktail di chiusura
-

NOTE

<http://www.uzionlus.it/>